

DOI: 10.5281/zenodo.17966830

EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO EM ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS): O PAPEL DO BIOMÉDICO NA UBS PROFESSOR JOSÉ BARROS CRUZ

Lara Giovanna Gauer do Nascimento¹; Eli Júnior Pereira Rodrigues¹; Raquel Ataíde Guimarães¹; Adeliane Castro da Costa²; Natane Barbosa Barcelos²

¹Discente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

²Docente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

INTRODUÇÃO: As Unidades Básicas de Saúde (UBS) oferecem diversos serviços para prevenção, diagnóstico e tratamento em saúde individual e coletiva no Serviço Único de Saúde (SUS) sendo o centro operacional da APS e das redes de atenção em saúde (RAS). Elas atuam de forma territorializada, buscando atender às necessidades específicas da população de sua área de abrangência. O profissional biomédico atua desde a coleta de materiais biológicos, acondicionamento de amostras biológicas, encaminhamento das amostras para o laboratório de apoio, entrega de laudos e orientações aos pacientes. A sua atuação especificamente dentro da APS colabora diretamente com a equipe multiprofissional permitindo maior qualidade no cuidado integral à saúde da população. **OBJETIVOS:** Relatar a experiência de estágio na área de saúde pública demonstrando o papel do biomédico na rotina da UBS. **MATERIAL E MÉTODOS:** As informações apresentadas neste estudo foram construídas a partir da vivência prática durante o Estágio Obrigatório Supervisionado II do curso de Biomedicina da Universidade Federal de Jataí, realizado na UBS Professor José Barros Cruz entre os meses de setembro e outubro de 2025. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A inserção do estagiário de Biomedicina na APS proporcionou uma experiência enriquecedora no cuidado básico à população. Sendo observado a relevância dessa classe profissional na realização das coletas e no correto acondicionamento das amostras, contribuindo significativamente para a redução de erros pré-analíticos. Além disso, o contato direto com os pacientes ampliou minha percepção sobre o papel educativo do biomédico, que orienta sobre os requisitos específicos dos exames laboratoriais, como o tempo de jejum e hábitos de vida. Essa vivência na APS evidenciou como o estágio nesse nível de atenção fortalece a formação técnica, ética e humanizada do futuro profissional, aproximando-o da realidade do SUS. **CONCLUSÃO:** A experiência vivenciada durante o estágio permitiu compreender, na prática, a importância da atuação do biomédico na UBS integrando o quadro das equipes multiprofissionais. Sendo indispensável para a realização de exames laboratoriais fidedignos e confiáveis, ampliando a capacidade de resposta do SUS às demandas locais.

Descritores: Atenção Primária à Saúde; Equipe de Assistência ao Paciente; Saúde Pública.